

Важный агроприём: допосевное опрыскивание гербицидами

В последние годы большая часть посевов в Курганской области размещается по поверхностной обработке почвы и по стерне. При этом значительная часть паров обрабатывается механически, на глубину 8-12 см и часто проводится не более 2-3 обработок, все это ведет к существенному увеличению засорённости полей.

По данным Курганского филиала Россельхозцентра, в нашей области возросла засорённость такими злостными корнеотпрысковыми сорняками, как вьюнок полевой, молочай лозный, бодяк щетинистый, осот полевой (осот жёлтый), молюкан татарский (осот голубой). Более 60% обследованных площадей были засорены овсягом, видами проса (куриное, сорнополевое) и щетинника (сизый, зелёный).

При сокращении осенних, даже поверхностных обработок и особенно при посеве по стерне, существенно увеличилось распространение и вредоносность зимующих сорняков: пастушьей сумки, ярутки

полевой, крупки перелесковой, мелколестника канадского, подмаренника цепкого, ромашки непачучей и других. И они стали серьёзной проблемой при возделывании сельскохозяйственных культур.

В виду отсутствия глубокой вспашки происходит накопление семян сорняков в поверхностном слое почвы, а без проведения механической обработки создаются оптимальные условия для массового прорастания и развития розеток зимующих сорняков в осенний период. При этом весной эти сорняки первыми возобновляют вегетацию (буквально сразу после таяния снега). Активно потребляя влагу и питательные вещества эти

растения быстро иссушают и истощают почву, что приводит не только к снижению урожайности культуры, но даже могут затруднить сам посев и получение полноценных всходов.

Отсутствие поздней механической обработки на паровых полях в осенний период характерно для многих хозяйств. При этом на паровых полях проблема с зимующими сорняками зачастую стоит ещё острее, так как богатый пищей и влагой паровой предшественник является наиболее «удобным» для прорастания зимующих сорняков, обеспечивает их быстрый рост и развитие как осенью, так и весной. В результате чего к 10-15 мая ---->

Текст: В.В. НЕМЧЕНКО,
д. с-х. н., профессор, главный научный
сотрудник лаборатории регуляторов роста
и защиты растений.
А. Ю. КЕКАЛО, к. с-х. н., ведущий научный
сотрудник.
Н. Ю. ЗАРГАРЯН, к. с-х. н., старший научный
сотрудник.
В.Л. ДЕРЯБИН, младший научный сотрудник,
Курганский НИИСХ
– филиал УрФАНИЦ УрО РАН

САМОХОДНЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ «РУБИН-2500»

Ширина захвата - 24-28 м
Производительность - до 700 га/сутки
Объем бункера - 2500 л
Насос - Мембранно-поршневой
Расход - 5-300 л/га
Давление на почву - около 13 кПа

Официальный дилер по Челябинской
и Курганской областям:

• Продажа • Поставка запчастей • Обучение механизаторов • Гарантийное и сервисное обслуживание

Работаем со всеми банками и лизинговыми компаниями

г. Челябинск, ул. Весенняя, 42 (АМЗ)

agro-rubin.ru

тел.: 8-908-076-43-59, 8-351-238-98-26

ПРОВЕРЕННАЯ ТЕХНИКА

Выгодная покупка

Сочетание с современными орудиями и низкая стоимость владения по сравнению с аналогами.**

Надежная техника

Современный мощный двигатель, простые и проверенные технические решения, а также высокая ремонтопригодность.

** Цена запчастей и расходы на ТО ниже, чем у аналогов. Расходы на топливо у тракторов БТЗ ниже, чем у аналогичных моделей других производителей при одинаковом объеме выполненных работ.

Гарантийный период

12 МЕСЯЦЕВ

без учета моточасов

Универсальность в работе

Широкий выбор рабочего оснащения

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ:

Сервисный центр, отдел
продаж по Курганской обл.
Курган ул. Бутова-Петрова
134а, 8 (3522) 22-74-34

www.btz-ural.ru, btz-ural@yandex.ru

ООО «Техносфера»
Свердловская обл., г. Арамиль,
8 (343) 317-56-86, ekat@tehnosfera.pro
г. Курган, 8 (3522) 22-40-77, kurgan@tehnosfera.pro
г. Челябинск, 8 (351) 217-09-50, chel@tehnosfera.pro
www.tsagro.ru, www.tehnosfera.pro

ООО «ВолгаАгроКомпания»,
г. Самара, Самарская обл.
8 (927) 731-53-60
pavlovis804@yandex.ru,
www.vlaco.ru

перезимовавшие осенние розетки могут достигнуть фазы бутонизации или начала цветения, после чего они становятся весьма устойчивыми к большинству гербицидов и химпрополка будет малоэффективна.

Следует отметить, что из агротехнических мер борьбы в весенний период боронование против укorenившихся с осени розеток неэффективно, а заблаговременная культивация или дискование иссушит почвы, что может неблагоприятно сказаться на полевой всхожести сельскохозяйственных культур. В этих условиях оперативная допосевная химпрополка может помочь в борьбе с зимующими, ранними яровыми сорняками, а также рано появляющимися розетками корнеотпрысковых сорняков.

В наших исследованиях засорённость на опытном участке была, в основном, пастушьей сумкой, доля которой в сорном ценозе варьировала от 87 до 98%, также встречались крупка перелесковая, одуванчик лекарственный и ромашка непахучая. Средняя численность сорняков составляла 82 розетки/м², при варьировании по делянкам от 77 до 92 шт./м².

Допосевную химпрополку проводили 5-11 мая гербицидами на основе разных действующих веществ: сульфонилмочевин (метсульфурон-метил и трибенурон-метил), сложного эфира 2,4-Д кислоты (564 г/л) и глифосата (500 г/л), а также их баковых смесей. Предшественник – чистый пар.

Учёт засорённости, проведённый через месяц после обработки показал, что большая часть сорных растений уже находилась в фазе созревания и начинала желтеть. Наибольшую эффективность снижения численности сорняков обеспечили варианты трибенурон-метил 15 г/га + тренд 90 (прилипатель) 0,2 л/га, сложный эфир 2,4-Д кислоты (564 г/л) 0,4 л/га + метсульфурон-метил 5 г/га и глифосат-500 1,0 л/га + сложный эфир 2,4-Д кислоты (564 г/л) 0,4 л/га – 79-84%. На остальных вариантах снижение засорённости составило 75 % и более, за исключением эфира 2,4-Д и метсульфурон-метил 10 г/га, при этом подавление массы сорняков было на уровне 66-71% к контролю. Следует также отметить, что трибенурон-метил был значительно эффективней метсульфурон-метила в чистом виде, что было заметно даже визуально. Также стоит отметить, что смесь эфира 2,4-Д 0,4 л/га + метсульфурон-метил 5 г/га также эффективнее, чем чистый эфир 2,4-Д, а из варианта с глифосатом 500 лучшие показатели были при использовании смеси с эфиром 2,4-Д (таблица 1).

Определение содержания нитратного азота показало, что уже в период всходов яровой пшеницы зимующие виды сорняков активно потребляли нитратный азот, потери составили 16 мг/кг в слое почвы 0-40 см. (или 38 кг/га) и это ещё только в начале вегетации.

При учёте урожая продуктивность пшеницы на контрольном вариан-

Владимир НЕМЧЕНКО

те составила 12,3 ц/га. Допосевное применение гербицидов обеспечило сохранение урожайности на уровне 22,9 - 27,7 ц/га, наименьшая прибавка получена в варианте с использованием метсульфурон-метила 10,7 ц/га, в остальных вариантах увеличение урожайности составило от 13,5 до 15,5 ц/га (таблица 1).

При анализе структуры урожая яровой пшеницы установлено, что на фоне высокой засорённости зимующими сорняками допосевная химпрополка оказала наибольшее положительное влияние на --->

Рисунок – состояние посевов пшеницы в зависимости от вариантов допосевной обработки, метсульфурон – метил, трибенурон-метил.

Первопроходец в технологиях.
Лидер в своем классе.
Незаменимый помощник
в сельском хозяйстве.

MASSEY FERGUSON

MF 6713 | 130 л.с.

Б-ИСТОКСКОЕ РТПС

«Б-Истокское РТПС» АО
Свердловская обл., пос. Большой Исток,
ул. Свердлова, 42.
+7 (922) 033-55-64, +7 (343) 310-15-12,
www.istokrtps-import.ru

МАТРИКС
УНИВЕРСАЛ

«МАТРИКС УНИВЕРСАЛ» ООО
РБ, г. Уфа, Кировский р-н,
д. Локотки, ул. Локотковская, 1Г.
+7 (917) 475-41-71, +7 (347) 200-64-69,
www.matrix-rb.ru

Алена КЕКАЛО

выживаемость растений (увеличилась на 13-23%) и густоту продуктивного стеблестоя (на 42%), озёрность колоса возросла на 30-43%, прирост озёрности в сочетании с увеличением массы 1000 зёрен, в итоге было получено удвоение урожайности на вариантах с защитой от зимующих сорняков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. При широком использовании приёмов минимализации обработки почвы, особенно при посеве

по стерне, группа зимующих сорняков стала очень распространённой и вредоносной. Поэтому допосевная химпрополка на участках со степенью засорения в весенний период более 15-20 розеток/м² является обязательным приёмом. Однако, как показывает практика, часто по организационно-техническим или погодным условиям не удаётся провести химпрополку в оптимальный срок – фаза розетки зимующих видов. Применение же их в более поздний период будет практически бесполезным. Сорняки очень слабо угнетаются, быстро развиваются и «высасывают» из почвы влагу и питательные вещества и даже становится проблемой получение полноценных всходов. Поэтому во избежание этих негативных явлений следует применять привентивные меры и дополнительно широко использовать гербициды в послепосевной период, уничтожая розетки зимующих сорняков с осени.

2. В борьбе с зимующими сорняками не обязательно использовать дорогие общестребительные гербициды на основе глифосата, а достаточно применить противодвудольные гербициды на основе трибенурон-метила (15 г/га) в смеси трендом 90 или сложного эфира 2,4 Д (0,4 л/га) в смеси с мет-

сульфурон-метилом (5 г/га). Метсульфурон-метил можно использовать только под зерновые культуры. Под другие культуры, кроме льна, следует применять трибенурон-метил.

3. Если в сорном ценозе присутствуют ещё осоты, молокан, то необходимо использовать смеси сульфониломочевин и эфира 2,4 Д, а если ещё присутствует падалица злаков, ранние всходы овсяго, то следует добавлять глифосат в небольших дозах.

4. Допосевное опрыскивание гербицидами рекомендуется проводить не позднее 3-5 или 10-14 дней до посева. Разница по срокам обусловлена видовым составом и численностью сорняков. При засорении малолетними сорняками достаточно выдержать срок 3-5 дней, а при высокой численности корнеотпрысковых и корневищных сорных растений (3 и более экз./м²) необходим большой срок ожидания (12-14 дней) иначе подавление этих видов будет слабым. Эти сроки необходимо выдерживать при посеве сошниками культиваторного типа. При использовании же анкерных или дисковых сошников (не подрезающих сорняк) посев можно проводить без ограничений. С

Вариант допосевной химпрополки	Засоренность зимующими сорняками* через 30 дней после допосевной химпрополки				Урожайность	
	количество, шт./м ²	гибель, %	сырая масса, г/м ²	снижение массы, %	Всего	прибавки от допосевной обработки
Контроль (без обработки)	90	-	978	-	12,3	-
Метсульфурон-метил 10 г/га	31	66	335	66	22,9	10,7
Трибенурон-метил 15 г/га + тренд-90 0.2 л/га	14	84	93	90	22,7	15,5
Эфир 2,4 Д 0.6 л/га	27	71	282	71	25,8	13,5
Эфир 2,4 Д 0.4 л/га + метсульфурон-метил 5 г/га	18	81	198	80	26,4	14,2
Глифосат 1.5 л/га	41	54	210	79	26,5	14,3
Глифосат 1.0 л/га + метсульфурон-метил 5 г/га	32	64	226	77	26,5	14,2
Глифосат 1.0 л/га + эфир 2,4 Д 0.4 л/га	19	79	178	82	27,2	14,9
НСР ₀₅						34

Таблица 1 – Засоренность посевов и урожайность яровой пшеницы в зависимости от вариантов обработки гербицидами